

ВОЛЕЙБОЛ КАК СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Рустамов Лазизбек Хусанбоевич

Профессор кафедры «Физического воспитания
и спорта» ТГПУ им. Низами.

Махмудов Шохжахон Умидилло угли

Студент 3 курса кафедры физического воспитания и спорта
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10400542>

Аннотация. В данной статье рассматривается реализация потенциала занятий волейболом в урочной и внеурочной деятельности создает благоприятные условия для физического воспитания старших школьников.

Ключевые слова: сохраняющейся, тенденции, ухудшения, состояния, процессе, костно-мышечного.

Abstract. This article discusses the implementation of the potential of volleyball lessons in class and extracurricular activities, creating favorable conditions for the physical education of senior schoolchildren.

Key words: continuing, trend, deterioration, condition, process, musculoskeletal

Физическое здоровье человека – основа развития цивилизации. В условиях сохраняющейся тенденции ухудшения состояния здоровья подрастающего поколения деятельность по сохранению, укреплению и формированию здоровья детей должна рассматриваться как необходимое условие развития российского общества.

Исходя из задач развития волейбол в школе, одним из основных направлений педагогической деятельности считаю создание целостной системы охраны здоровья школьников.

Наиболее важным периодом в процессе формирования личности, в том числе её физического становления, является старший школьный возраст. Двигательная активность в этом возрасте играет огромную роль в развитии организма ребенка, поскольку более интенсивно развиваются его физические качества.

Одной из самых популярных спортивных игр в Узбекистане, которая по праву занимает одно из ведущих мест в системе физического воспитания школьников, является волейбол.

При правильной организации занятий, волейбол способствует укреплению костно-мышечного аппарата и совершенствованию всех

функций организма. Игра требует от участников хорошей координации движений, ловкости, гибкости, физической силы, быстроты, проявления смелости и сообразительности. Это обусловлено тем, что двигательные действия волейболистов включают множество молниеносных стартов и ускорений, прыжков, взрывные ударные движения при длительном, быстром и почти непрерывном реагировании на изменяющуюся обстановку.

Наряду с решением задач укрепления здоровья, разносторонней физической подготовки, совершенствования жизненно важных двигательных умений, грамотно поставленное обучение волейболу в школьном возрасте создает предпосылку для приобщения молодых людей к систематическим занятиям физическими упражнениями. Это возможно благодаря тому, что волейбол привлекает молодых людей своей зрелищностью, обилием разнообразных технико-тактических приемов, эмоциональностью, динамичностью, коллективизмом и индивидуализмом одновременно.

Популярность волейбола среди школьников и широкое его применение в системе физического воспитания также обуславливаются: экономической доступностью (инвентарь, оборудование); простотой правил; доступностью для любой возрастной категории; возможностью использования потенциала игры при организации активных форм досуга молодежи.

Одной из форм физического воспитания старших школьников являются секционные занятия, которые предъявляют большие требования к функциональной и двигательной подготовке, чем на школьных уроках. Цель проведения секционных занятий по волейболу – физическое воспитание старших школьников посредством привлечения учащихся к массовому виду спорта.

Кроме того, занятия волейболом во внеурочной деятельности создают условия для реализации психотерапевтической функции образования и функции профилактики курения, алкоголизма, наркомании и других асоциальных проявлений. Благодаря систематическому вовлечению учащихся в двигательную деятельность, заполнения их свободного времени физическими упражнениями и увлекательной игрой старшеклассники «отвлекаются» от вредных привычек, получают положительные эмоции, обретают чувство бодрости, становятся инициативными, желают побеждать. Это является очень важным в связи с

тем, что стрессы подстерегают школьника на каждом шагу: обучение сопровождается интенсивными интеллектуальными нагрузками, а подготовка к единым государственным экзаменам – волнительным процессом ожидания.

На основании понимания того, что главным педагогическим средством является личность педагога, убежден – невозможно создать условия для физического воспитания школьников, если сам педагог не будет обладать стремлением к физическому совершенствованию, то есть педагог должен быть примером для учащихся. Только тогда, когда здоровый образ жизни – норма жизни педагога, ученики «поверят» и будут принимать педагогику здоровьесбережения должным образом. Исходя из этого, считаю, что в образовательной практике физическое воспитание должно начинаться с изменений в системе отношений «учитель» – «ученик».

Так, с целью повышения эффективности влияния секционных занятий волейболом старшеклассники «встречаются» на волейбольной площадке лица с учителями. Кроме того, при проведении турнира по волейболу среди работников образовательных организаций города и района ученики болеют за команду педагогического коллектива, что, в свою очередь, создает условия для «демонстрации» положительного примера стремления к физическому совершенствованию.

Таким образом, реализация потенциала занятий волейболом в урочной и внеурочной деятельности создает благоприятные условия для физического воспитания старших школьников.

Использованная литература:

1. Рустамов, Л. Х. (2013). Источники и этапы развития теории и методики физического воспитания. Педагогика и современность, (3), 69-76.
2. Рустамов, Л. Х. (2013). Физическая культура и ее влияние на организм человека. In Актуальные вопросы современной науки (pp. 99-103).
3. Рустамов, Л. Х. (2023). ВОЛЕЙБОЛ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. PEDAGOGİK İSLƏHTLƏR VƏ ULARNING YƏSHİMLƏRİ, 3(1), 48-50

